

ON TEACHING CHINESE EXISTENTIAL STRUCTURE (LOCATIVE PHRASE+VERB+紧) TO VIETNAMESE STUDENTS

Hồng Nguyệt Bình

Trường Đại học Công Nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh

Email: binhnh@hufi.edu.vn

ABSTRACT

Existential structure is one of the most important and difficult concepts of teaching as well as learning Chinese. As a result, Vietnamese students will be encountered some problems in learning this grammar point. This paper is the tiny result of the author's adoption of teaching Vietnamese students, who learned in Ho Chi Minh city, and written after collecting, analyzing and summarizing the specific reasons of those mistakes for the misunderstanding of them, whose mother tongue is Vietnamese in the study of Chinese existential sentences through biased mistakes, in order to make better teaching suggestions. Basically, these mistakes come from two sources, including the language source interference (mother tongue, target language) and the learning source interference (internal, external environment).

To overcome these interferences, in this report the author will offer several suggestions to restrain learners' mistakes in learning as well as using this structure in communication :

1. In-depth focus on existential structure (locative noun + verb + 紧) (越南学生学习汉语存现句“处所词语+动词+紧”的教学重点)
2. Strategies for teachers (针对教师教学策略的建议)
3. Strategies for students (针对学生学习策略的建议)
4. Taking "locative phrase + verb +紧" as an example to implement teaching design (以“处所词语+动词+紧”为例实行教学之设计)

Hopefully, these teaching suggestions are not only helpful for the teachers to identify their own teaching ideas, determine the scope of teaching, but also to grasp the learning psychology of the learners, thereby improving teaching efficiency.

Keywords : Locative phrase + verb + “着”; Vietnamese Students; Teaching Chinese "locative noun + verb +着" suggestions

REFERENCES

Li Da Zhong. (1997). *Analysis of foreigners' grammatical errors*. Beijing Language and Culture University Press.

Carter, Ronald. (2011). *English grammar today: An AZ of spoken and written grammar*. Cambridge University Press.

汉越动物俗语文化对比 — 以有关“狗”的俗语为列

【摘要】 俗语是人类智慧与生产或生活经验的结晶而来的，它能形象、生动、精炼的表达人的思想及人世间深刻的道理，而有关“狗”的俗语却含有深刻的比喻义，由于外留学生对于俗语中的“狗”没有正确的了解，因此在汉语里用有关狗的俗语来表达时却往往出现了偏误，导致交际有时哭笑不得的情景。

关键词： 汉语、越南语、俗语、狗、比喻

引言

当研究汉越俗语“狗”时，首先本文主要是根据前人对汉越俗语的成果上进行探索和简单的略述；接着又依据两种语言的定义从中找出汉越“狗”俗语文化的大同小异来进行对比、分析；从而揭示两种语言“狗”的特点喻义；然后主要是依据其意义和比喻义来探讨并对两者进行对比研究，从中找出根源，以便减少跨文化交际的障碍。

一、汉越俗语的定義

(一) 汉语俗语的定義

俗语历来概念非常广泛，因而就有不同的说法，按照个人的理解，从不同方面、不同角度来说明俗语的性质，但是人们一般往往就从这两方面来理解。一方面是广义的理解，俗语包括谚语、歇后语、惯用语和口头上常用的成语，而不应该包括方言词、“俗语词”、来自书面系统的成语和来自名家名篇的名言；另一方面是从狭义来理解，俗语是具有自己特点的一种语类，它不同于谚语，也不同于歇后语，它们之间既有区别又有交叉。此外，“‘俗语’一词，历来缺乏精确的定义，也没有语言结构上的界定，有三项含义：一是：民间流传；二是：通俗流传并已定型的语句；三是：方言土语。”^{****}

俗语有的命名为俗语、古话、炼话、俗谈等等它是一种通俗性，广泛流行在人民群众中的定型语句，是经验的累积、失败的教训、科学知识、生活感受的总结。俗语无论是哪个民族，俗语的数量往往不仅繁多，而且运用广泛，深受广大人民的喜爱，这前几年来无论是在口头上还是书面上人们都乐于使用它，但至于俗语的名称至今“名目繁多、说法不一”^{*****}。由于人们对俗语的理解和认识不一致，因而，至今很少人能把它说得清楚。

至今，关于汉语俗语的的名称举不胜举，没有一个统一的说法，但有一点我们可肯定的是俗语具有群众性、口语性、通俗性、民族性、历史性等等。此外，其类型一

^{****} 马国凡 (1997.06). 马淑骏著. 俗语 [M]. 呼和浩特: 内蒙古人民出版社, P1.

^{*****} 徐宗才著 (1995.05). 俗语 [M]. 北京: 商务印书馆, P1.

般包括谚语、歇后语、惯用语和口头常用的成语等，其是时代流传凝练而成，具有一定特殊意义。俗语表达的内容都极为丰富多彩、范围很广。

(二) 越语俗语的定義

根据Nguyễn Lân先生在《Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam》的前言里曾言：俗语是固定的形式，表示完整的意思，体现出或表现人对事物的心理认识，或者对事物的批评，或者是故事的寓言含有深刻的道理；或者是人类对社会或自然所获得的经验等等的认识。^{§§§§}另外，依据Vũ Ngọc Phan而言，俗语又称为谚语，是表达理论、道理、经验；是人类对事物的看法；是表达意思完整的句子，有时是评语。它依据人类在生活经验、最古老的的生产的基础上而结晶出来的经验，被广泛承认；是引导人们对生活各个方面的认识。

总之，谚语是具有口语化，偏于演绎，总结了关于人与社会一些经验，基于逻辑和公正的评论，此外，并根据人们对人类和宇宙的知识与评论。^{*****}

一言蔽之，从以上的定义，我们可知，汉越俗语是言语通俗，凝结着民族文化信息的载体之一，是人类在社会生活和劳动生产过程中，通过观察和实践并以自己的思想、立场、方法和观点去认识世界，它反映出人民的心愿，记录了社会生活和人生经验，这些话早已被公众使用，道理深刻，意思新鲜，说的形象生动，简练透辟，在交际中使用俗语可以更生动的传递自己的思想，起着重要的作用。

二、 汉越狗的定义

(一) 汉语“狗”的定义

狗（名）是哺乳动物，嗅觉和听觉都很灵敏，舌长而薄，可散热，毛有黄、白、黑等颜色。是人类最早驯化的家畜，种类很多，有的可以训练成警犬，有的用来帮助打猎、牧羊等，也叫“犬。”^{*****}

(二) 越语“狗”的定义

狗（名词）是哺乳动物，是四肢的动物，属于肉食动物，一般领养以便守家或打猎；狗（形容词）表示无耻、卑鄙、下流。一般而言都是骂人很重的语言。例如“Đói xù thể thì chó quá.”（这样对他，像狗一样无耻）；狗（叹词）表示生气时的发泄语气。比如“Chó quá! Hông cả việc rồi.”（糟糕了！全部都没了）

根据汉越词典，我们简单的说，狗在越南语的词典里有三个词性而在汉语里却只有名词而已。^{*****}

§§§§ Nguyễn Lân (2010). Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam. NXB Văn học, P7.

***** Vũ Ngọc Phan (2003). Tác phẩm được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh Truyện Cổ Việt Nam Tục ngữ Ca dao dân ca Việt Nam. NXB Khoa học xã hội, P175-176.

††††† 中国社会科学院语言研究所词典编辑室编 (2012), 现代汉语词典第6版.商务印书, P460.

‡‡‡‡‡ Nguyễn Lân (2006.03). Từ điển từ và ngữ Việt Nam. NXB Tổng hợp Tp HCM, P342.

三、 汉越狗俗语对比

(一) 汉越狗俗语相同之处

1 汉越狗文化含义

在汉越动物俗语中都属于哺乳动物，跟人类的关系极为密切，是饲养率最高的动物。因此在动物里出现的比例高，是人类患难与共以及最忠诚的朋友并象征着勤劳诚恳、忠于职守。如“狗不嫌家贫，儿不嫌母丑”、“狗知主人意”、“好狗护家”、“Chó nhà nào sủa nhà ấy(哪家的狗守哪家的门)”、“con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo(儿不嫌父母贫，狗不嫌主穷)”等。

“狗”即使是人类最忠实的朋友，但有时也极其嚣张、爱仗人势、欺人太深并目中无人、行为无耻等等，由此人类对它并加以抽象了。因而使它含有鄙夷和轻视的象征意义。如：“狗坐轿子，不识抬举”、“狗眼看人低”、“狗改不了吃屎”、“Chó mà chê cứt thì người mới chê tiền(除非狗嫌屎，人才嫌钱):”、“Chó già giữ xương(老狗守骨头):”、“Chó chê mèo lắm lông(狗嫌猫多毛)”等。

从纵观而言，“狗”在汉越民族的眼里是一种下贱的动物，由于它是唯一能吃屎的动物，因此，被认为是一种可耻、下贱的动物、卑鄙、低贱、丑恶的人，含贬义，常用来骂人。若从微观来说，“狗”在越南传统文化里有时是象征着吉祥的意思。在越南里若哪家突然来了一只狗，主人会很高兴地领养它，这意味着财运的到来“mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì giàu(猫进屋就穷，狗进屋就富)”。

综上所述，据我们所知，汉越俗语中“狗”的文化象征意义褒贬中都有，不过贬义多过褒义，尤其是在汉越动物俗语里有关狗的俗语基本上都是大同小异，大多数都是含有贬义。下面就让我们对狗的俗语进行分析。

2 汉越狗喻义

汉越语言中大量都以狗的形象、生动、直观，容易产生直接的意义效果，进而联想其所承在的内在喻义。由于汉越民族对狗的表现认识有所相异，加上各民族不同社会习俗、文化传统、不同的思维方式，价值观念以及不同的地理环境造成了对狗的喻义有所差异。因此，从狗的喻义来进行对比。

(1) 汉语狗比喻义

1) 比喻某种人

A. 喻指坏人、小人、卑鄙、狡猾、无耻之人

- (1) 狗嘴吐不出象牙来—比喻坏人说不出好话。
- (2) 恶狗咬人不露牙—喻坏人阴险。
- (3) 狗咬骨头干咽唾、狗咬骨头，空咽涎唾—转指心里很想要，却到不了手。
- (4) 狗猪不如—形容人格低下，品行极坏
- (5) 狗通人性—故喻人心凶恶为“狼心狗肺”。
- (6) 狗不咬拜年的，官不打送钱人的—指贪财的人不会拒绝别人送来的钱财。

(7) 狗为一块骨头，互相咬得咬破血流—喻指坏人互相残杀。

通过以上的俗语，我们可知中国人怎样利用狗来比喻阴险毒辣之人。在这些俗语中，人们运用了不同的比喻的手法来比喻，但从总体上而言，这些喻义大都是含有贬

义色彩，打个比方帮人做坏事，狗所吃的东西一般都是不好的，甚至连屎这个如此下品的食物也品。因此，人们常以狗来对付不同的坏人采用不同的办法，人们往往把狗与强盗平起平坐，无论如何也是本性难移的，中国人常以一种幽默的方式来表达对无耻之人的看法即使戴上金圈套，狗仍然是狗。

B. 喻没有资格、无能的人

(8) 狗肚里一条肠—借喻心眼少，头脑简单，存不住事。

(9) 狗肚里藏不住热脂油—借喻见识浅陋修养差的人心里存不住事儿。

(10) 狗掀门帘儿，全凭一张嘴 / 全靠一张嘴 / 全仗着嘴、狗掀门帘，光拿嘴—比喻没有什么本事，全靠嘴巴能说会道。

(11) 狗吃屎—形容人身体向前摔倒、嘴啃地皮的样子（多含讥讽义）。

(12) 狗肉丸子，在哪儿摆—比喻某人因为身份卑微没有资格上台面。

上面的俗语都是运用不同的比喻来表示庸庸或不够资格的人。人们觉得狗肉丸子无处不在。因此摆在哪儿都是一样的，进而深一步的比喻人不够某种资格；因为不吃鱼就比喻水平低；没有本领的人在俗语里用“狗肚子”、“狗掀门帘儿光拿嘴”、“狗吃屎”等等来作比喻。这些喻体不能单独比喻不够资格的人、无能的人，都是在具体的情况下才能表达完整的意义。

C. 喻贪心不足的人

(13) 狗揽三推屎—比喻人贪心不足。

(14) 狗锒热煎盘，恋着不放—指贪图的东西无法得到，却又恋着不肯放手。

以上的俗语，大多都是依据狗的习性而做比喻，人们认为狗绝不会放过能找到东西的机会，因此其窝肯定废物多极了，连锒热煎盘都恋着不放。后来，人们就比喻那些贪婪不足的人。

D. 不懂事的人

(15) 狗咬汽车，少见多怪—比喻人见识少，遇事便觉得奇怪。

(16) 狗咬吕洞宾，不识好人心 / 不知好丑人 / 不认识好人、狗咬吕洞宾，有眼不识好人、不懂好歹，狗咬吕洞宾—喻指分不清好人、坏人，好意、歹意，错把好人当成坏人。

(17) 狗坐轿子，不识抬举 / 不识人抬、恶狗上轿，不识抬举、黄狗坐轿，不受抬举—转指不懂得被人重视、赞誉或推崇。

汉语俗语里用狗不懂事“狗咬汽车”，“狗坐轿子”遇事少见多怪，顶不了大事便会表现轻浮。有时候，由于不懂别人的好意，便行动过分所以人们常把狗放在一个特别幽默的情景下来比喻；有时候，比喻跟坏人在一起，臭味相投，便朝着屁走，不知道臭。

E. 忠诚的人

(18) 狗不嫌家穷、狗不舍穷家、狗不嫌主贱、狗不嫌家贫，儿不嫌母丑 / 人不嫌地薄—指忠于主人。

(19) 狗恋旧主人—喻指狗眷恋旧主。

“狗不嫌主贱”来比喻狗对人类的忠诚。不过通过俗语的句子里我们可知在中国的文化里，中国人特别热爱自己的家乡、家，以及对亲人的态度是密切相关的，不因

父母丑陋而嫌弃，从着更进一步的体现出中国人是百善孝为先的国家，接着也再一次证明了文化与俗语是互相渗透的关系。

F. 其他特点的人

(20) 狗皮膏药——贴上来了一喻缠着不放，摆脱不掉。

(21) 狗肉滚三滚，神仙站不稳——比喻经不起物质诱惑。

(22) 狗血喷头——形容骂得很厉害。

在汉语里比喻骗人、瞧不起人或为了搞出名堂的俗语有“狗皮膏药”。在这里没有直接用狗来对比撒谎的人或经不起诱惑“狗肉滚三滚”，不过以狗有关的俗语来比喻骗人或引诱力，而且整个俗语的句子是比喻骗人的，而俗语包含了“狗”，可是狗本来就没有比喻义。

上面的例子大多数都是贬义色彩，不过，还有一些俗语是带有褒义和中性色彩的，具体如下：

(23) 狗撵鸭子，呱呱叫、狗赶鸭子，呱呱叫、狗咬鸭了，呱呱叫——多用来称赞某人或某事物。

(24) 狗熊嘴大啃地瓜，麻雀嘴小啄芝麻——比喻人不在大小，有本事就办得成事。

通过以上的例子，我们可知在中国的俗语里狗本身也含有优秀的特点，人们有时也称赞他人如“狗赶鸭子，呱呱叫”。

2) 比喻做事情或某种行为

A. 做坏事

(25) 狗改不了吃屎、狗改不了吃屎，狼改不了吃人、狗改不了吃屎，黄鼬改不了拉鸡——比喻坏人总要做坏事，什么时候都改变不了他为非作恶的本性。

(26) 狗眼看人低、狗眼看人三分低——指见识短浅的人总是自高大，看不起人。

(27) 狗仗人势——比喻依仗主子的势力欺负人。

B. 多管闲事

(28) 狗咬耗子多管闲事、狗拿耗子多管闲事、狗抓老鼠多管闲事、狗捉老鼠多管闲事、狗咬耗子瞎淘神——指人管了不该管的事情，瞎操心。

在汉语里关于管闲事的俗语主要是与狗和耗子相关，在中国人眼里狗咬耗子是一件游手好闲的事，因为此行为应该有猫来担任而不是狗。

C. 互相矛盾，合不来的人

(29) 狗咬狗——喻坏人与坏人争斗。

(30) 好鸡不跟狗斗、狗不跟鸡斗，男不跟女斗——比喻好人不屑与凶恶的坏人争斗。

在汉语里一般表示彼此之间存在矛盾的都是与狗咬狗或鸡与狗为代表的俗语。

D. 伪装

(31) 狗戴帽子，装人、狗戴帽子，充绅士——讥讽坏人硬要充当好人。

(32) 狗就是狗，哪怕金圈套上头——比喻再好的伪装也掩盖不住坏的本质。

以上的俗语都是狗伪装好的样子，威武的姿态，就是说它要充当好人于是戴帽子或戴金圈套但怎样伪装也为不了本来的性质，仍然露出尾巴。

3) 某中感情或心里状态

(33) 狗是百步王，只在门前狂——比喻没见过世面的人，一到生地方就会胆怯。

(34) 狗咬骨头，干咽唾 / 空咽涎唾——转指心里很想要，却到不了手。其实狗也有心理状态亦有感情的。因此，在中国俗语里，我们仍然看到“狗是百步王”但已走出自己的范围它往往在心理上会有一些恐惧与害怕，或当我们逼狗急了，走头无路时，这时理所当然的它会反过过来咬我们以保护自己，这是动物界最基本的反应能力。

4) 某中现象或环境

(35) 狗头上生角——比喻事情不可能发生。

(36) 狗咬刺猬，没处下嘴、狗咬刺猬插不上嘴、狗咬乌龟，无从下嘴、天狗吃太阳，没法子下口——形容事情极其难办，不知从哪里下手；也指谈话过程中插不上嘴。

(37) 狗嘴里长不象牙，鸡窝里藏不住凤凰——比喻坏人说不出好话，不良环境中产生不出好人。

人们利用狗和与狗有关的东西来比喻一些状态、现象和环境。比如说良好环境中培养不出杰出人物，此时就用“狗嘴里长不出象牙”来作比喻。因为中国人认为象牙是珍品难以拥有，而狗嘴确是恶性的、坏的东西，所以这两种事物是不配的。此外，为了更生动的表达自己的想法，人们就把狗放在不可能的情景中，比如说“狗咬刺猬”或“狗头上生角”来比喻事情难以实现或根本不可能发生的事，这体现出人们富于想象力的能力。

(2) 越南语狗比喻义

在越南民族的眼里“狗”是一种极为下贱的动物，由于它是唯一能吃屎的动物，因此，被认为是一种可耻、下贱的动物、卑鄙、低贱、丑恶的人，含贬义，常用来骂人。

1) 比喻某种人

A. 喻指坏人、小人、卑鄙、狡猾、无耻之人

(38) Chó chết hét cắn (狗死了不能再咬) ——喻指凶恶的人不能陷害别人。

(39) Chó cái cắn con (母狗咬犬) ——喻指恶毒的人抛弃自己的孩子。

B. 喻没有资格、无能或恶习难改的人

(40) Chó khô, mèo lạc (狗干猫迷) ——喻指无用之人。

(41) Chó đen giữ mực (黑狗守墨) ——喻指本性难移。

C. 喻贪心不足的人

(42) Chó mà chê cứt thì người mới chê tiền (除非狗嫌屎，人才嫌钱) ——喻指贪焚不足。

(43) Chó nào là chó sủa không (没有白犬的狗) ——无论做什么事都为自己的利益才去做

D. 喻愚蠢之人

(44) Chó chạy đường quai (狗跑弯路) ——指某人团团转但做不成大事；比喻愚蠢的人。

(45) Chó gio; mèo mù (灰狗，猫盲) ——比喻愚蠢的人。

综上所述的俗语大部分都与汉语相似，他们都是用来讽刺一些卑鄙、无耻之人如“Chó đen giữ mực”（黑狗守墨）而汉语就用“狗改不了吃屎”来对应。

E. 吝啬、嫉妒忌或爱挑剔的人

(46) Chó gầy hỏ mặt người nuôi(狗瘦主无面子) —喻指不要太过苍白而别人会取笑。

(47) Chó ghét đũa gặm xương; mèo thương kẻ hay nhử/mèo thương người ăn cá(狗讨厌啃骨头，猫诱它的人/猫诱爱鱼的人) —喻指嫉妒忌的人。

(48) Chó già giữ xương(老狗守骨头) —喻指讽刺吝啬的人。

(49) Chó chê cứt nát(狗嫌烂屎) —讽刺那些爱挑剔苛求的人。

虽然汉语关于狗的俗语可谓是包罗万有，但至于用狗的隐语来比喻人的吝啬、妒忌或爱挑剔的却没有。

F. 忠诚的人

(50) Con không chê cha mẹ khổ, chó không chê chủ nghèo(儿不嫌父母穷，狗不嫌住贫) —喻指人不嫌弃自己的父母、家乡。

G. 讨好巴结人、仗势欺人

(51) Chó cậy gần nhà; gà cậy gần chuồng/vườn/ rùng(狗仗近家，鸡仗近窝/院) —喻指依仗人势。

H. 其他特点的人

(52) Chó cái trốn con(母狗躲犬) —喻指不爱孩子的母亲。

(53) Chó giữ nhà; gà gáy sáng(狗守屋，鸡叫鸣) —喻指个人有个人责任。

(54) Chó nhà nào sủa nhà ấy(哪家的狗守哪家的门) —喻指各人管各人的事。

。

(55) (112) Chó có váy lĩnh(狗穿裙子) —喻指爱炫耀的人。

如果一个母亲没有称职的话，人们会说“Chó cái trốn con”（母狗躲犬）或一个人爱自我炫耀的话“Chó có váy lĩnh”（狗穿裙子）但在汉语狗的俗语里，就没有此含义，若要说明就得用别的句子如“查查胡胡”或“卖花赞花香”等等来代替。

2) 比喻做事情或某种行为

A. 喻巧幸

(56) Chó ngáp phải ruồi(狗打哈欠咬到苍蝇) —喻指没有本领的人却意外得到好处，瞎猫碰死老鼠。

在汉语关于狗的俗语里，没有此喻义。

B. 伪装

(57) Chó ghê có mỡ đằng đuôi(疥疮的狗尾巴有了油) —喻指坏人装作好的。

C. 其他

(58) Chó ba quanh mới nằm; người ba lăm mới nói(狗绕三圈才睡，人三思才说) —喻指三思而后言。

(59) Chó cắn áo rách(狗咬烂衫) —喻指地位卑贱的人遭受虐待，却是“祸不单行”的意思与汉语不同。

(60) Chó chê cứt(狗嫌屎) —喻指意见难以相信的事情。

(61) Chó ăn đá, gà ăn sỏi(狗吃石，鸡吃砾) —喻指土壤贫瘠。

3) 某种感情或心里状态

(62) Chó chết lại thêm đồng ruộng (狗死了再多田地) 一喻指感情受到伤害或受到损失。

(63) Chó cùnng rút giậu (狗尽咬篱笆) 一喻指人在情势危险是会冒险蛮干。

归纳上述, 汉越俗语中“狗”的文化意义虽然都有褒、贬、中三中色彩, 但大多数都是贬义的色彩多而褒义的色彩却寥寥无几而已, 且许多具体的文化意义大都是小异大同的。

(二) 汉越狗俗语不同之处

1 汉语俗语“狗”特有意义

狗最大的本领就是讨好巴结人, 然后依势利来欺压他人如“狗眼看人低”、“狗朝屁走, 人朝势走”、“人傍有钱佬, 狗咬破衫人”、“狗心放在驴肚里” 在越南语里却没有此说法, 汉语用“狗”来指那些习惯于趋炎附势的人。

2 越南语“狗”俗语的特有意义

(1) 表示吝啬之人: Chó già giữ xương (老狗守骨头)

(2) 表示不知自丑的人: Chó chê mèo lắm lông (狗嫌猫多毛)

(3) 表示嫉妒忌的人: Chó ghét đũa gặm xương; mèo thương kẻ hay nhừ/mèo thương người ăn cá (狗讨厌啃骨头, 猫诱它的人/猫诱爱鱼的人)

(4) 表示不称职的母亲: Chó cái trốn con (母狗躲犬)

(5) 爱挑剔、难伺候的人: Chó chê cứt nát (狗嫌烂屎)、Chó chết, hết chuyện (狗死就无事)

(6) 表示不自量力、高攀的人: Chó ngồi bàn độc (狗坐独桌)、Chó nhảy bàn độc (狗跳独桌)、Chó nhà quê đòi ăn mắm mực (郊外的狗想吃鱿鱼)。

括而言之, 汉语用“人傍有钱佬, 狗咬破衫人”; 越语就有 Chó cắn áo rách (狗咬烂衫) 除了指地位卑贱的人遭受虐待还含有“祸不单行”的意思。这在汉语里却没有此意; 有如“老狗咬住骨头, 咬住不放”比喻坚持己见, 不肯改变, 而越语就用“Chó già giữ xương” (老狗守骨头) 虽然字面义相同, 但文化内涵却不同, 汉语俗语含有固执、倔强的意思, 而越南语则表示吝啬、小气之意。

另外, 在东方人的眼里“狗”被赋予丰富的文化意义。因为在越-中两国民族的眼中“狗”都不是好的东西, 所以与“狗”有关的词或俗语绝大多数都是贬义色彩, 甚至是最底等的词来骂人。换言之, 越南俗语里的狗大部分都体现在通过“狗”的具体动作而得出的意义为多而汉语的“狗”则从本性概括得出的意义为多, 甚至还有一些是与历史人物或典故有关的。

四、 教学策略

(一) 教材编写

据我所知, 教材和词典是学习者学习中的得力助手。目前, 越南汉语教材还存在缺陷, 汉语教材中汉语意义的解释大都是“拼音—英文翻译”的模式; 汉越词典虽然使用了越南语, 但是对于词语的注释过于简单, 只限于意义而缺乏功能的解释; 至于汉越俗语辞典可谓是希世奇宝, 词典中仅用越语解释俗语的意义, 略过于对俗语功能的注释。同时, 又没有例句说明。正因如此, 在教学的过程中要求教师要注重俗语解释部分, 涉及一些相应的练习题, 以便利于学习者。

(二) 教学者

对于学习第二语言的学者而言，要了解另外一个民族的文化、背景知识是一件很难的事，尤其是对西方的留学生来说，是难上加难的事。因此，为了能培养学习者的汉语水平与能掌握和正确地运用汉语俗语以及适应汉语的文化知识。相当而言，要求学习者非把汉语学好，接着自我挖掘目的语的文化背景知识。至于教师就要打破传统的教学方式，所谓的枯燥、乏味、沉闷的教学方式；要求教师不断改进和灵活地采用适当的教学方法以便增强、激发学习者对汉语学习的兴趣与重视。

(三) 教学方法和练习方式

大多数的学习者都认为汉语很难，不要说到汉文化了，可是汉语的俗语大多是文化的知识，因此学习和理解汉语俗语是一件很大的难题。正因如此，要求教师在活动和实际的过程中要做到精讲多练、趣味生动，采取真正切实有效的方法帮助外国留学生在正确的了解中国的基础上调动他们学习汉语的积极性与主动性。或简单的说，第二语言教学离不开跨文化交际研究，因此培养学习者的跨文化交际能力是值得一提的事。除此之外，由于俗语就是人类的结晶，本身就蕴含着丰富多采的知识，因而当教俗语时，也是传授人类在社会生活和劳动生产过程中所总结经验。换言之，教俗语亦是传授中国文化背景知识，教学的方法往往离不开“易学”和“趣味”这两点。

五、 结语

总之，汉越俗语“狗”星罗棋布，大多数都是贬义，要析微察异才能分析出其的小异大同，有的字面义相同的但隐语义却不同；有的纵然不同，有的完全是没有的。从概念来看，本文是简明扼要的对汉越俗语概念与“狗”的定义进行简述，从而引出其文化意义；从比喻义来看，两种语言所记载的狗文化基本都是相似的，但根据目前所受到的资料，有关狗俗语的例子汉语比越南语多，倘若从喻义而言，越南语有关狗的俗语比汉语丰富得多了，有的在汉语里甚至没有，因为汉语是依据狗本性概括而得出的意义为多，甚至还有一些是与历史人物或典故有关的而越南语却根据狗的具体动作而得出的意义为多。

参考文献

1. 汉语文献

学位论文

- [1] 碧莲娜 (Simic Biljana) (2008). 汉语和塞语动物俗语的对比研究:以有关“狗”的俗语为例 [D]. 北京语言大学.
- [2] 茶氏吉花 (2013). 汉越俗语对比研究 [D]. 广西民族大学.
- [3] 陈志明 (2011). 十二生肖动物的汉越成语及其文化比较 [D]. 华中师范大学.
- [4] 裴阮瑞微 (2013). 汉越动物俗语的对比研究. 东北师范大学.
- [5] 阮陈南 (2013). 汉语俗语与越南语俗语的语义对比 [D]. 华中科技大学.
- [6] 苏雪婷 (2012). 中华狗文化的对外汉语教学策略研究 [D]. 苏州大学.
- [7] 王蕾 (2009). 汉越俗语文化内涵比较研究—兼论对越汉语教学中熟语的教学策略 [D]. 广西民族大学.

[8] 吴慧君 (2008). 汉越熟语中家畜动物词语的文化意义比较 [D]. 广西师范大学.

期刊论文

[1] 李灏 (2008). 狗的文化符号象征意义. 中国矿业大学学报 (社会科学版).

[2] 赵瑞静 (2009). 探析汉语中狗的文化意蕴. 齐齐哈尔师范高等专科学校学报.

书名

[1] 崔希亮著 (2005.04). 汉语熟语与中国人文世界 [M]. 北京: 北京语言大学出版社.

[2] 郝长留编著 (1992.08). 常用俗语词典 [M]. 北京: 北京出版社.

[3] 马国凡, 马淑骏著 (1997.06). 俗语 [M]. 呼和浩特: 内蒙古人民出版社.

[4] 桑吉扎西著 (1998.12). 戌犬通灵 [M]. 上海: 上海财经大学出版社.

[5] 徐宗才编著 (1995.05). 俗语 [M]. 北京: 商务印书馆.

[6] 徐宗才, 应俊玲编著 (1994.06). 俗语词典 [M]. 北京: 商务印书馆.

[7] 徐宗才, 应俊玲编著 (2004.12). 俗语词典 [M]. 北京: 商务印书馆.

[8] 温端政主编 (2011.03). 中国俗语大辞典 [M]. 上海: 上海辞书出版社.

[9] 温端政主编 (2011.08). 中国俗语大辞典 普及本 [M]. 上海: 上海辞书出版社.

[10] 尹权宇著 (2006.09). 狗文化与人生 [M]. 沈阳: 辽海出版社.

[11] 余运水, 余信江编著 (2008.06). 民间俗语 [M]. 北京: 中国文联出版社.

[12] 中国社会科学院语言研究所词典编辑室编 (2012). 现代汉语词典第6版 [M]. 商务印书馆.

2. 越语文献

[1] Nguyễn Đức Dương (2010). Từ điển tục ngữ Việt. NXB Tổng Hợp Tp HCM.

[2] Nguyễn Lâm (2006). Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam. NXB Tổng Hợp Tp HCM.

[3] Nguyễn Lâm (2010). Từ điển từ và ngữ Việt Nam. NXB Văn học.

[4] Nguyễn Thị Bích Hằng – Trần Thị Thanh Liêm (2003). Từ điển thành ngữ - tục ngữ Hán – Việt. NXB Văn Hóa Thông Tin Hà Nội.

[5] Nguyễn Xuân Kính. Kho Tàng Tục Ngữ Người Việt (tập 1) (2002). NXB Văn Hóa Thông Tin Hà Nội.

[6] Việt Chương (2010). Từ điển thành ngữ tục ngữ ca dao Việt Nam (Quyển Thượng). NXB Đồng Nai.

[7] Vũ Ngọc Phan (2003). Tác phẩm được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh Truyện Cổ Việt Nam Tục ngữ Ca dao dân ca Việt Nam. NXB Khoa học xã hội.